

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

SOME FEATURES OF TEMPORARY IMPORT OF VEHICLES FOR PERSONAL USE

ПАУЛОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*Кандидат юридических наук, доцент,
Самарский государственный экономический университет.*

КРИВЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ,

Самарский государственный экономический университет.

PAULOV PAVEL ALEKSANDROVICH,

*Candidate of jurisprudence, associate professor,
Samara state University of Economics.*

KRIVENKOV ALEKSEI DMITRIEVICH,

Samara state University of Economics.

В статье рассматриваются правовые особенности временного ввоза транспортных средств для личного пользования. Раскрываются актуальные нововведения в данной области, в частности, пролонгация срока временного ввоза, введение электронных паспортов транспортных средств. Даются комментарии к законодательству по данному вопросу. Отмечается влияние пандемии COVID-19 на правовое регулирование временного пандемии COVID-19.

The article deals with the legal features of temporary importation of vehicles for personal use. The article reveals current innovations in this area, in particular, the extension of the period of temporary importation, the introduction of electronic passports of vehicles. Comments on the legislation on this issue are given. The impact of the COVID-19 pandemic on the legal regulation of the COVID-19 pandemic is noted.

Ключевые слова: *транспортные средства, временный ввоз, Евразийский Экономический Союз, таможенное декларирование.*

Key words: *vehicles, temporary import, Eurasian Economic Union, customs declaration.*

Действующие в настоящее время положения Таможенного кодекса Евразийского Экономического Союза предполагают возможность временного ввоза транспортных средств в целях личного пользования. Однако разным категориям лиц, ввозящих транспортные средства, равно как и целям такого ввоза, корреспондируют разные особенности.

Граждане иностранных государств обладают правом временно ввозить на таможенную территорию ЕАЭС транспортные средства, зарегистрированные в государствах, не имеющих членства в ЕАЭС, на срок своего временного пребывания, но не более 1 года, для использования в личных целях. Нужно отметить, что они не обязаны от платить таможенные пошлины, налоги.

Ввезённые данным образом транспортные средства в свободном обращении на территории ЕАЭС не находятся, за них не были уплачены таможенные пошлины, налоги, до истечения срока временного ввоза их надлежит вывезти с территории ЕАЭС. Другим вариантом развития

данной ситуации является их дальнейшее свободное обращение, которому предшествует декларирование транспортных средств и уплата в отношении них всех необходимых таможенных пошлин, налогов, которые могут обеспечиваться денежным залогом, банковской гарантией или поручительством [2].

При нарушении предельного срока временного ввоза транспортного средства, оно становится предметом административного правонарушения. В отношении него в обязательном порядке взимаются таможенные пошлины и налоги в соответствии с нормами правовых актов ЕАЭС, даже при условии, что по окончании срока временного ввоза возникнут основания освобождения от уплаты таких платежей.

Рассматривая данный вопрос нельзя не упомянуть об исключении из общего правила: если через год (то есть, по истечении предельного срока временного ввоза транспортного средства) в таможенный орган обратится лицо, покинувшее территорию Украины в вынужденном порядке, то необходимо произвести процедуру закрытия временного ввоза транспортного средства с её параллельным открытием заново – ещё на 1 год, при условии, что было зарегистрировано обращение этого лица в органы внутренних дел РФ за предоставлением ему статуса беженца, временного убежища, разрешения на временное проживание, вида на жительство, свидетельства участника Государственной программы по переселению соотечественников в Россию, либо если оно уже имеет один из вышеперечисленных статусов [4].

Статья 260 Таможенного кодекса ЕАЭС регулирует необходимость таможенного декларирования временно ввозимых транспортных средств – если имеется цель вывоза их с этой территории либо выпуска в свободное обращение. Основной момент – данное транспортное средство должно находиться в фактической эксплуатации и владении декларанта, кроме отдельных случаев: если оно передается физическому лицу, освобожденному от уплаты таможенных пошлин и налогов, для личного пользования (после таможенного декларирования), иным лицам (также после таможенного декларирования) в целях свободного обращения [1].

Без одобрения таможенного органа и без процедуры декларирования можно осуществить передачу: иному лицу в целях проведения ремонта и ТО; родственникам ввезшего транспортное средство лица; иным гражданам иностранных государств; капитану водного или командиру воздушного судна (если устройство судна не предполагает эксплуатацию без их участия); сотрудникам дипломатического представительства либо консульского учреждения (если транспортное средство зарегистрировано на такие учреждения).

Без декларирования возможна передача транспортного средства физическому лицу государства-члена – с уплатой таможенных пошлин, налогов (при одобрении таможенного органа). Передача иному лицу допустима, если его вывоз с таможенной территории Союза не может осуществить сам декларант ввиду объективных причин (например, смерти или тяжелой болезни).

Вне зависимости от того, осуществлялась ли декларантом передача транспортного средства или нет, он не освобождается от своих обязанностей, эти юридические факты не продлевают и не приостанавливают срок временного ввоза транспортных средств для личного пользования.

В современных реалиях пандемии COVID-19 пресс-служба Федеральной таможенной службы России в сентябре 2020 года на своём официальном сайте проинформировала о пролонгировании срока временного ввоза транспортных средств для личного пользования, истекающего в период с 1 марта 2020 по 31 марта 2021 года, до 31 марта 2021 года.

Таким образом, владельцы транспортных средств, которые не смогли завершить процедуру временного ввоза до 30 сентября 2020 года в связи с пандемией COVID-19, смогут до 31 марта 2021 года выполнить требования к ввозу таких автомобилей на территорию ЕАЭС [3].

Пролонгация срока временного ввоза осуществляется должностными лицами таможенных органов, без фактического прибытия физических лиц на таможенные посты, что также органично коррелирует с проводимыми в настоящий момент мероприятиями по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Также нововведением является введение электронных паспортов транспортных средств. Данный факт в контексте данной статьи интересен в том случае, если временно ввозимые транспортные средства в дальнейшем будут введены в свободное обращение, с предшествующим таможенным декларированием, уплатой таможенных платежей, налогов. С 1 ноября 2020 года бумажные ПТС на ввозимые в Россию автомобили не будут выдаваться. При этом собственники, которые владеют автомобилем с ПТС на бумажном носителе, смогут продолжать пользоваться этим документом. Однако они правомочны обратиться в АО «Электронный паспорт» – администратор системы электронных паспортов в РФ – и заменить имеющийся ПТС на бумажном носителе на электронный ПТС, наличие которого признается достаточным для регистрации транспортных средств и допуска к участию в дорожном движении.

Резюмируя всё вышесказанное, можно сделать следующие выводы. В зависимости от целей, следующих за временным ввозом транспортных средств, определяется необходимость декларирования и уплаты таможенных платежей и налогов. Также имеет значение, какое лицо осуществляет ввоз транспортного средства, так как отдельные категории лиц обладают некоторыми преференциями и льготами, о чём в данной статье также было изложено, что объясняется непростой геополитической обстановкой, а конкретно – речь идёт о лицах, вынужденно покинувших территорию Украины.

Кроме того, источники права России характеризуются постоянной динамикой, они постоянно изменяются и совершенствуются, как и само законодательство в области таможенного права [5]. Принимаемые на протяжении 2020 года решения о продлении срока временного ввоза транспортных средств наглядно это иллюстрируют.

Разумеется, тема коронавирусной инфекции в силу своего длительного существования не могла не затронуть данную сферу. Учитывая вводимые режимы карантина, а также ограничения в работе таможенных органов, факт продления срока временного ввоза транспортных средств представляется вполне логичным и адекватно объяснимым явлением пандемии. Если учитывать данный фактор, то в силу развития пандемии вполне разумно предположить, что в 2021 году также будут иметь место коррективы срока ввоза транспортных средств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» // СПС «Консультант Плюс».
2. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 № 289-ФЗ // СПС «Консультант Плюс».
3. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29.04.2020 № 47 (ред. от 11.09.2020) «Об изменении некоторых сроков ввоза товаров для личного пользования» // СПС «Консультант Плюс».
4. Письмо ФТС России от 19.05.2017 № 01-11/26203 «О совершении таможенных операций в отношении транспортных средств, ввозимых с территории Украины» // СПС «Консультант Плюс».
5. Паулов П.А. К вопросу о личном таможенном досмотре как форме таможенного контроля // Актуальные проблемы правопедения. – 2014. – № 3. – с. 45-48.

© Паулов П.А., Кривенков А.Д., 2021.